

INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA TARMOQLARNING TUTGAN O‘RNINI STATISTIK TAHLILI

Ro‘ziyev Alisher Ibroimovich

*Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasida PhD., dotsenti.
alisher19861611@gmail.com*

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ОТРАСЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Рузиев Алишер Иброимович

*Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и учет сетей» Ташкентского
университета прикладных наук. alisher19861611@gmail.com*

STATISTICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF INDUSTRIES IN THE FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Ruziyev Alisher Ibroimovich

*PhD, Associate Professor, Department of “Economics and Accounting of Networks”, Tashkent University of
Applied Sciences. alisher19861611@gmail.com*

Annotasiya: Maqolada iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlashda tarmoqlarning o‘rni va roli, xalqaro tasniflashlar asosida sanoat ishlab chiqarish tuzilmasida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha mahsulotlar salmog‘i va dinamikasi tahlil qilingan, shuningdek iqtisodiyot tarmoqlarini yanada strategik rivojlantirish yo‘nalishlari qayd etilgan.

Tayanch so‘zlar: tarmoq, sanoat, agrar soha, xizmatlar, mahsulot, YaIM, YaQQ ishlab chiqarish, tarkibiy siljishlar, tarmoqlar ulushi, o‘zgarish sur‘ati.

Аннотация: В статье проанализированы место и роль отраслей в обеспечении экономического развития, удельный вес продукции по видам экономической деятельности в структуре промышленного производства и их динамика на основе международных классификаций, а также изложены направления дальнейшего стратегического развития отрасли экономики.

Ключевые слова: отрасль, промышленность, аграрный сектор, услуги, продукция, ВВП, ВДС, производство, структурные сдвиги, доля отраслей, темпы изменений.

Annotatsion: The article analyzes the place and role of industries in ensuring economic development, the share and dynamics of industries in the production of industrial products based on international classifications, and also notes the directions for the further strategic development of the industrial sector.

Keywords: industry, manufacturing, agricultural sector, services, products, GDP, GVA, production, structural shifts, industry share, rates of change

Kirish. Tarmoqlarning rivojlanishi mamlakat mintaqalarida mahalliy bozorni arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta’minlash, ish o‘rinlarini tashkil etish va bandlikni oshirish hamda eksport salohiyatini yuksaltirishda kuchli omil bo‘ladi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shib kelayotgan sohalardan biri sanoatdir. Bugungi kunda mamlakatda sanoat rivojlanayotgan tarmoq hisoblanib, ma’lum turdagi mahsulotlar bo‘yicha xorijda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan bemaolol raqobatlasha oladigan darajaga yetdi. Bularga ham ichki, ham tashqi bozorga asosiy sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sanoat tarmoqlarida yuz bergan tarkibiy o‘zgarishlar hisobiga erishildi.

Moddiy ne‘matlar ishlab chiqaradigan tarmoq va sohalor orasida eng salmoqli o‘rin egallagani va yetakchisi sanoatdir. Respublikamiz sanoat tarmog‘ida yaratilgan qo‘shilgan qiymat (QQ) 2023 yilda yalpi ichki mahsulot (YaIM)ning 23,5 foizini, tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymat (YaQQ)ida 24,7 foizni tashkil etgan. Iqtisodiyot barcha tarmoqlarining muvaffaqiyatli o‘shishining garovi ushbu tarmoqning rivojlanish darajasi sur‘atiga bog‘liqdir.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2019 yil 1 maydagi “Sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4302-son Qarorida “Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, kichik biznes sub‘ektlarini sanoat faoliyatiga keng jalb etish, sanoat kooperatsiyasini mustahkamlash va rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tannarxini kamaytirish” [1] ko‘zda tutilgan.

Hozirgi davrda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish uchun iqtisodiyotning yuqori qo‘shilgan qiymat yaratuvchi tarmoq va sohalarida mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish tufayli jahon bozorida raqobatga bardosh beradigan pirovard tovarlarni tashqi dunyoga sotish orqali eksport salohiyatini mustahkamlashning imkoniyatlari yaratilmoqda.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoev 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida “ ... iqtisodiy o‘shishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko‘paytirish orqali erishiladi” [2] – deb ta’kidlagan edilar.

Investitsiyalarni ishlab chiqarish sohalariga yo‘naltirishi natijasida, mamlakatda mustaqillik yillarida mutlaqo yangi sanoat tarmoqlari, jumladan avtomobilsozlik, neftgazkimyo, neftgaz mashinasozligi, hozirgi zamon qurilish materiallari sanoati, temir yo‘l mashinasozligi, maishiy elektronika, farmasevtika, zamonaviy oziq-ovqat va to‘qimachilik sanoati kabilar barpo etildi. Bu esa iqtisodiy faoliyatda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida sanoat tarmog‘ining ulushi 2023 yilda 2010 yilga nisbatan 20 foiz bandga ko‘payib 51,6 foizga teng bo‘lganligi natijasi deb izohlash mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi real sektorida faoliyat yuritayotgan korxonalarni rivojlantirish hamda ular o‘rtasida raqobat muhitini shakllantirish, mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmining o‘shishida mazkur korxonalarining o‘ziga xos o‘ringa egaligi, ularning raqobatbardosh va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga bo‘lgan intilishlarini yanada oshirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta’minlashda real sektorning o‘rni beqiyosdir. Shu bois sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning dolzarbligi doimiy ravishda tadqiqotchi olimlarning diqqat markazida bo‘lgan. Xususan, mavzu yuzasidan xorijiy olimlardan Yu.Rodionov, R.S.Porter, D. Deveryuks, B.Roberts, R.N. Nureevlar ilmiy yangiliklar yaratgan bo‘lsalar, mahalliy olimlardan A.Abduhamidov, U.Muxitdinov, A.A.Ortikov, X.Ishbutaeva, Sh.Nizomova, E.X.Maxmudov, M.Isoqov, X.D.Xujakulovlar bir qator ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Jumladan, A.Ortikov “O‘zbekistonda sanoatni rivojlantirishning qator imkoniyatlari, geografik va iqtisodiy omillari”ga [6], M.P.Narziqulov “Sanoatni rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish jarayonida asosiy e’tibor tarkibiy o‘zgarishlarga qaratilganligi”ga [7], E.X. Maxmudov “Sanoat tarmoqlari rivojlanishiga sharoit yaratishning strategik yo‘nalishlari birinchi navbatda byudjet, soliq, pul kredit, narx va valyuta siyosati kabi vositalarni qamrab olgan qulay makroiqtisodiy muhitni yaratish”ga [8], Xujakulov X.D., Sayfullaev S.N. “O‘zbekiston sanoati tarmog‘ining tarkibiy o‘zgarishlarini xalqaro tasniflash asosida statistik o‘rganish”ga [9], Mamadjanov D.G. “O‘zbekistonda sanoat tarmog‘i rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini baholash”ga [10] alohida to‘xtalib o‘tishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, sintez, statistik guruhlash, ekspert baholash va ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

2023 yilning yakunlariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 6,3 foizga, sanoatda qo‘shilgan qiymat hajmi 3,4 foizga oshib, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 70,0 foizini yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan tayyor tovarlar tashkil etdi. Respublikamiz korxonalarini tomonidan 2023 yilda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi joriy baholarda 659,0 trln. so‘mni tashkil qilib, 2010 yilga nisbatan tarmoqda yaratilgan qo‘shilgan qiymatning o‘shish sur‘ati 205,2 foizga (171,2:90,2), yillik o‘rtacha qo‘shimcha o‘shish sur‘ati 5,1 foizga teng bo‘ldi (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekistonda asosiy makroiqtisodiy ko‘rssatkichlarning hajmi va dinamikasi

Yillar	YaIM va YaQQ hajmi 2020 yil baholarida, trln. so‘m		2020 yil baholarida aholi jon boshiga, ming so‘m	
	YaIM	Tarmoqlarning YaQQ	YaIM	YaQQ

		Jami	shundan sanoatda		barcha tarmoqlar bo'yicha	shundan sanoatda
A	1	2	3	4	5	6
2010	338,9	311,3	90,2	11865,2	10898,9	3158,0
2011	364,4	335,3	94,1	12420,2	11428,3	3207,3
2012	390,2	360,4	99,5	13105,2	12104,3	3341,8
2013	418,7	387,1	106,9	13844,4	12799,6	3534,7
2014	447,6	414,2	111,8	14552,5	13466,5	3634,9
2015	479,8	444,4	117,7	15329,6	14198,6	3760,5
2016	508,1	471,1	124,0	15954,0	14792,2	3893,5
2017	530,5	491,3	130,5	16379,2	15168,9	4029,2
2018	559,1	517,4	144,6	16965,0	15699,7	4387,7
2019	591,0	547,4	151,8	17599,4	16301,1	4520,5
2020	602,2	557,8	153,2	17591,7	16294,6	4475,3
2021	646,8	599,6	166,5	18524,9	17173,1	4768,7
2022	685,6	644,5	165,6	19232,4	18079,5	4534,8
2023	728,8	693,1	171,2	20015,2	19034,7	4701,7

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari muallif hisoblamasi.

Umuman sanoat respublikamiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki, sanoat o'zining qo'shimcha qiymat yaratishi, aholi ehtiyojini qondirishdagi o'rni va yuqori darajaga ega bo'lgan ishlab chiqarish lokomotivi bilan boshqa soha va tarmoqlardan tubdan farq qiladi. Sanoat tarmog'ining rivojlanishi milliy iqtisodiyotning barqaror sur'atlar bilan rivojlanishiga olib keladi. Sanoat sohasida qazib olingan, ekib o'stirilgan barcha resurslarni qayta ishlash, ulardan yangidan-yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, assortiment va nomenklaturaning ko'payishi hisobiga diversifikatsiyalashuv jarayonlari takomillashadi.

Sanoat tarmog'i yirik ishlab chiqarish instituti bo'lishi bilan birgalikda, aholini ish bilan ta'minlash va yangi ish joylarini tashkil etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tarmoqda ish bilan band bo'lganlarning o'rtacha yillik soni 2010 yilda 1605,7 ming kishini, 2015 yilda 1768,7 ming kishini, 2020 yilda 1809,5 ming kishini, 2023 yilda 1826,1 ming kishini yoki iqtisodiyotda band bo'lganlarning mos ravishda 13,8; 13,5; 13,7 va 13,1 foizni tashkil qilgan. Natijada 2023 yilda 2010 yilga nisbatan band bo'lganlar soni tarmoqda 13,7 foizga ko'paygani holda, butun iqtisodiyotda bu ko'rsatkich 20,5 foizga teng bo'lgan. Sanoat tarmog'ini ish bilan bandlikni oshirishdagi yana bir muhim xususiyati qayta ishlash va qo'shimcha qiymat yaratishdagi faolligi hisobiga yuzaga chiqadi. Ya'ni, qayta ishlovchi korxonalarining ko'paygani va ko'shimcha qiymatning ortgani sari sanoatda ham band bo'lgan xodimlar soni ortaveradi.

Bundan ko'rinadiki, qo'shimcha qiymat va qayta ishlashning o'sishi bilan sanoatda band bo'lgan xodimlar sonining o'zgarishi o'rtasida to'g'ri bog'liqlik mavjud. Sanoat jahon iqtisodiyotida ishtirok etayotgan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya jarayonlarini muvofiqlashtirish va iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga yordam beradi. Pirovardida, barcha mamlakatlarning tabiiy, mehnat va moliyaviy resurslari, fan-texnikaning barcha yutuqlaridan oqilona foydalanish imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa o'z navbati yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirishni ta'minlaydigan kimyo, neft-gaz va neft-kimyo sanoatini, mashinasozlik, metallni qayta ishlash, qurilish materillari ishlab chiqarish, yengil, oziq-ovqat sanoatining yuqori texnologiyalarga asoslangan tarmoqlarini va boshqa sohalarni yuksak darajada rivojlantirishni talab etadi.

1-diagramma. Yalpi ichki mahsulot (YaIM)ning, tarmoqlar yalpi qo‘shilgan qiymati (YaQQ)ning va sanoatda yaratilgan qo‘shilgan qiymat (SYaQQ)ning qo‘shimcha o‘shish sur‘atlari, foizda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida “yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish” [3] – vazifalari alohida ta’kidlangan.

Keyingi yillarda iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida tarkibiy o‘zgarishlar sodir bo‘lganligini ta’kidlash joiz. 2023 yilda 2010 yilga qaraganda YaIM va tarmoqlar yalpi qo‘shilgan qiymati tarkibida mos ravishda sanoatning hissasi 7,0 va 6,0 foiz bandga, qurilishda 2,3 va 2,1 foiz bandga, xizmatlar sohasida 4,0 va 0,9 foiz bandga oshgan bo‘lsa, qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida 6,5 va 9,0 foiz bandga pasayganligini ko‘rishimiz mumkin.

2-jadval

O‘zbekistonda YaIM va tarmoqlar yalpi qo‘shilgan qiymati (YaQQ) hajmining o‘zgarishi kursatkichlari

Yillar	YaIM va YaQQ hajmining o‘zgarish sur‘ati, %			Tarmoqlar YaQQning YaIMdagi ulushi, %		Sanoatning qo‘shilgan qiymati ulushi, %	
	YaIM	YaQQ		barcha tarmoqlar bo‘yicha	shundan sanoatda	Tarmoqlar YaQQda	Sanoat mahsuloti hajmida
		barcha tarmoqlar bo‘yicha	shundan sanoatda				
A	1	2	3	4	5	6	7
2010	107,1	107,5	105,9	88,0	16,5	18,7	34,1
2011	107,5	107,7	104,4	88,7	15,4	17,4	33,5
2012	107,1	107,5	105,7	88,8	16,1	18,1	35,6
2013	107,3	107,4	107,5	89,6	16,6	18,5	35,9
2014	106,9	107,0	104,5	90,2	17,2	19,1	38,3
2015	107,2	107,3	105,3	90,9	17,4	19,1	39,4
2016	105,9	106,0	105,4	91,2	17,8	19,5	40,6
2017	104,4	104,3	105,2	89,0	18,8	21,1	40,0
2018	105,4	105,3	110,8	89,3	22,6	25,3	40,1
2019	105,7	105,8	105,0	91,5	25,7	28,1	42,2
2020	101,9	101,9	100,9	92,6	25,4	27,5	41,5
2021	107,4	107,5	108,7	92,8	25,8	27,8	41,1
2022	106,0	107,5	100,0	94,0	24,1	25,7	43,5

2023	106,3	107,5	103,4	95,1	23,5	24,7	43,7
------	-------	-------	-------	------	------	------	------

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisoblamasi.

Bu kabi tarkibiy siljishlar natijasida tarmoqlar YaQQning YaIMdagi ulushi 4,3 foiz bandga oshib, mahsulotlarga sof soliqlar ulushi 9,2 foizdan 4,9 foizgacha pasaygan (2- va 3-jadvallar).

Tahlil natijalariga ko'ra, respublikamizda 2023 yilda 2022 va 2010 yillarga nisbatan mos ravishda YaIMning o'sish sur'ati 106,3 va 215,0 foizni, tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 107,5 va 222,6 foizni, sanoat tarmog'ida yaratilgan qo'shilgan qiymat esa 103,4 va 189,8 foizni tashkil etgani holda, 2010-2023 yillarda yillik o'rtacha qo'shimcha o'sish sur'ati YaIM, tarmoqlar va sanoatning qo'shilgan qiymatlari bo'yicha 6,1; 6,3 va 5,1 foizga teng bo'lib, sanoat tarmog'ida qo'shilgan qiymatning pasayish koeffitsienti YaIM va tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymatiga nisbatan tegishli holda 0,883 yoki 88,3 foizni (1,898:2,150) va 0,852 yoki 85,2 foizni (1,898:2,226) tashkil etgan. Bu ma'lumotlar sanoat tarmog'ida ishlab chiqarishning o'sish sur'ati dinamikada bir muncha past bo'lganligidan dalolat beradi. Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida 2010-2023 yillarda aholi jon to'g'ri kelgan YaIM, tarmoqlar va sanoatning YaQQ hajmi mos ravishda 1,687; 1,746 va 1,489 martaga oshganligini kuzatishimiz mumkin (1- va 2- jadvallar).

3-jadval

O'zbekistonda YaIM va YaQQ hajmida tarmoqlar hissasining o'zgarishi (foiz hisobida)

Yillar	YaIM hajmi, amaldagi bahoda, trln.so'm	Tarmoqlar ulushi, % (sanoat tarmog'isiz)					
		Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi		Qurilish		Xizmatlar	
		YaIMda	Tarmoqlar YaQQda	YaIMda	Tarmoqlar YaQQda	YaIMda	Tarmoqlar YaQQda
A	1	2	3	4	5	6	7
2010	78,9	27,0	30,6	4,8	5,4	39,9	45,3
2011	103,2	29,7	33,5	4,4	4,9	39,2	44,2
2012	127,6	28,9	32,6	4,4	4,9	39,4	44,4
2013	153,3	27,8	31,0	4,8	5,3	40,5	45,2
2014	186,8	28,7	31,8	4,9	5,4	39,4	43,7
2015	221,4	29,2	32,1	5,1	5,7	39,1	43,1
2016	255,4	29,3	32,1	5,1	5,6	39,0	42,8
2017	317,5	28,7	32,2	4,8	5,4	36,8	41,4
2018	424,7	26,8	30,0	5,2	5,8	34,8	38,9
2019	529,4	24,6	26,9	5,8	6,3	35,3	38,7
2020	602,2	25,1	27,1	6,2	6,7	35,8	38,7
2021	738,4	25,0	26,9	6,1	6,6	36,8	39,6
2022	995,6	20,9	22,3	7,3	7,8	41,5	44,2
2023	1192,2	20,5	21,6	7,1	7,5	43,9	46,2

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisoblamasi.

Respublikamizda IFUT yangi tuzilmasi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda tarkibiy o'zgarishlar va tarmoqlar ulushi 4-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar bilan tavsiflanadi. Jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, 2010 yilda jami sanoat mahsulotining 13,4 foizi tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash (V) da yaratilgan bo'lsa, 75,4 foizi ishlab chiqaradigan sanoat (S)ga to'g'ri kelgan, 2023 yilda bu ko'rsatkichlar tegishli ravishda 8,4 va 84,0 foizni tashkil etgan, ya'ni 2010 yilga nisbatan 5,0 foiz bandga pasaygan va 7,6 foiz bandga oshgan. Ishlab chiqaradigan sanoat (S-seksiya) sohasida metallurgiya sanoati eng katta salmoqqa ega bo'lib, 2023 yilda 19,2 foizni tashkil etgan va 2010 yilga nisbatan 6,4 foiz bandga jadallashgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'ati va dinamikasini tarmoqda yaratilgan qo'shilgan qiymatning fizik hajmi indeksi asosida aniqlamoqda. Bunday hisob metodologik jihatdan to'g'riligini e'tirof etishimiz lozim, chunki ishlab chiqarilgan mahsulotlarning barchasi iqtisodiyotda pirovard mahsulot bo'lmaydi, bu esa takroriy hisoblar va oraliq iste'molining mavjudligi bilan izohlanadi. Biroq alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlari bo'yicha mahsulot hajmi va uning dinamikasini aniqlab, iqtisodiy jarayonni tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda eng muhim omil bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish hisoblanadi.

4-jadval

Sanoat ishlab chiqarishi tuzilmasida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha mahsulotlar salmog'i va dinamikasi

Yiriklashtirilgan seksiyalar bo'yicha sanoat tarmoqlari	Yillar							
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023
Sanoat mahsuloti hajmi (B, C, D, E) – jami, mlrd. so'm	38119,0	97598,2	111869,4	148816,0	235340,7	322535,3	368740,2	658991,7
Shu jumladan jamiga nisbatan, %:								
B. Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	13,4	9,7	8,1	10,3	12,3	13,5	9,0	8,4
C. Ishlab chiqaradigan sanoat	75,4	80,5	81,8	81,1	80,6	79,0	83,0	84,4
D. Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	10,7	9,2	9,4	7,8	6,2	6,8	7,4	6,7
E. Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	0,6	0,5
Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi (o'tgan yilga nisbatan,%)								
Butun sanoat bo'yicha	105,9	105,3	105,4	105,2	110,8	105,0	100,9	106,3
B. – seksiya bo'yicha	94,8	102,9	100,8	117,6	126,5	99,4	78,0	99,5
C. – seksiya bo'yicha	108,9	105,9	106,7	104,2	107,9	106,6	107,9	107,4
D. – seksiya bo'yicha	118,5	105,1	103,6	95,5	103,1	105,1	106,8	109,5
E. – seksiya bo'yicha	118,6	106,8	110,0	108,0	111,3	102,2	99,1	103,2

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida hisoblangan.

Shu bois tarmoqlarda ilg'or zamonaviy yuqori texnologiyalardan foydalangan holda, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda oraliq iste'moliga sarflar tejamini ta'minlash zarur. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda oraliq iste'molining hissasi 2010 yildagi 65,9 foizdan 2023 yilda 56,3 foizgacha pasaygan bo'lsada, hanuzgacha yuqori salmoqni tashkil etmoqda (2-jadval, 2-diagramma).

2-diagramma. Sanoat mahsuloti hajmida qo'shilgan qiymatning va oraliq iste'molining ulushi (jamiga nisbatan, foizda).

Iqtisodiyotning taraqqiy etishida tarmoq va sohalarda ilg'or yuqori texnologiyalarni qo'llash va keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning salmog'i hali talab darajasida emas. Aytaylik, iqtisodiyotning drayveri hisoblangan ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2020 yilda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishning ulushi 2,0 foizni, o'rta-yuqori texnologiyali – 22,4%, o'rta-quyi texnologiyali – 39,9% va quyi texnologiyalisi 35,7 foizni, 2023 yilda esa bu ko'rsatkichlar tegishli ravishda 1,5; 24,6; 37,5 va 36,4 foizni tashkil etgan.

Demak, shunday vaziyatdan kelib chiqqan holda, yuqori texnologiyali tarmoqlarning salmog'ini oshirish maqsadga muvofiq.

2023 yilda 2010 yilga nisbatan fizik xajmi indeksleri jami sanoat buyicha 206,9 foizni, shu jumladan sanoat ishlab chiqarishining V seksiyasida 129,5 foizni, S seksiyasida 250,1 foizni, D seksiyasida 166,0 foizni, Ye seksiyasida 169,8 foizni tashkil etib, yillik o'rtacha qo'shimcha o'sish sur'atlari mos holda 2,0; 7,3; 4,0 va 4,2 foizga teng bo'lgan (4-jadval).

XULOSA

Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati tarkibida sanoatning hissasini oshirish maqsadida tarkibiy o'zgartirish, mahalliy mineral xom-ashyo resurslarini yanada chuqur qayta ishlash asosida ishlab chiqarish hamda yetakchi tarmoqlarni faol diversifikatsiya va modernizatsiya qilishni amalga oshiruvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Keyingi yillarda sanoat tarmog'ida tarkibiy o'zgarishlar natijasida sohaning mamlakat iqtisodiyotidagi salohiyati sezilarli darajada oshgan bo'lsada, biroq sanoat majmunga kiritilgan investitsiyalar tarmoq mahsulotlari eksporti salmog'ining oshishiga talab darajasida hissa qo'sha olmayapti.

Kelgusida mamlakat sanoati rivojlanishini ta'minlovchi quyidagi yo'nalishlarni taklif etamiz:

- investitsion ishlab chiqarishni rivojlantirish, keng ko'lamlı ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan, ilmiy asoslangan loyihalar ishlab chiqish;
- korxonalarda innovatsion salohiyatni takomillashtirish, ilm va yuqori texnologiya talab qiladigan yangi korxonalar tashkil etish va import mahsulotlari bilan raqobatlasha oladigan mahsulotlar ishlab chiqarish;
- rivojlangan mamlakatlarning sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi zamonaviy texnika-texnologiyalarini import qilish siyosatini jadallashtirish asosida eksport hajmining o'sishini ta'minlash;
- sanoatda xususiy tarmoq va kichik tadbirkorlik ulushini oshirish;
- sanoatni rivojlantirishda qo'shma korxonalar ulushini oshirish;
- ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksporti ko'lamini kengaytirish va boshqalar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonining 3 ustuvor yo‘nalishida “Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish” [3] va “O‘zbekiston -2030” strategisining 47 maqsadida sanoatda qo‘shilgan qiymat hajmini 45 mlrd dollarga yetkazish va 2,5 millionga yuqori daromadli ish o‘rinlarini yaratish” [3] vazifalari belgilangan.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi mamlakatimizning makroiqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga va oshirishga, aholining turmush farovonligini yuksaltirishga qaratilgandir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 maydagi “Sanoat kooperasiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4302-son Qarori <https://lex.uz/docs/4318270>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyovning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4056>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/3107036>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. (Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son)

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son Farmoni. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/6600413>

6. Ortikov A. Sanoat iqtisodi. Darslik. T.: TDIU, 2009. 236 b.

7. Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики: материалы 1У-го Форума экономистов / отв. ред. М.П. Нарзикулов. Ташкент. ВаК1паПрез\$, 2012. С. 8.

8. Maxmudov E.X., Ortikov A., Karimov F. Korxonalar iqtisodiyotining asosiy bo‘g‘ini. / Hamkor. 2010 yil 7 fevral.

9. Xujakulov X.D., Sayfullaev S.N. O‘zbekiston sanoati tarmog‘ining tarkibiy o‘zgarishlarini xalqaro tasniflash asosida statistik o‘rganish// “Iqtisodiyot va ta‘lim” jurnali, 2017, 6-son, 129-134-betlar.

10. Mamadjanov D.G. O‘zbekistonda sanoat tarmog‘i rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini baholash. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2018, 3-son may-iyun.

11. www.stat.uz. - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida hisoblangan.